

O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPOTENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Abduvaliyev Nodirbek –
Andijon pedagogika instituti magistri

Annotatsiya: *Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va xarakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘lga kiritishni taqozo etadi.*

Kalit so‘zlar: *kasbiy kompetentlik, kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, ijtimoiy kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, maxsus kompetentlik.*

KIRISH

Ilmiy izlanishlar natijasiga ko‘ra ijtimoiy-psixologik kasbiy kompetentlik ta‘lim tizimini boshqaruv jarayoni uchun zarurat sifatida qaralmoqda. Bu esa o‘z navbatida boshqaruvchi tomonidan alohida bilim, ko‘nikma va malakalarning o‘ziningina emas, balki egallanishi lozim bo‘lgan har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar, boshqaruvning ta‘sirchan usul va vositalari, boshqaruvdagi muomila madaniyati va rahbarlik faoliyatiga doir ijodiy harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yana bir muammoni hal etish o‘ta muhim hisoblanadi: bu pedagog va professor-o‘qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta‘lim olish, ma‘naviy-ma‘rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish

jarayonlariga faol ko‘mak beradigan muhitni yaratish zarur”,- degan fikrlari katta ahamiyat kasb etadi.¹

Hozirgi zamonda ilmiy texnik taraqqiyot shu darajaga rivojlandiki, natijada insonlarning ish o‘rniga ega bo‘lishga ehtiyoji barch davrlardagidan ortib ketdi. Ilmiy texnik taraqqiyotning misli ko‘rilmagan rivoji, o‘z navbatida yuqori darajadagi intellektual qobiliyatga ega bo‘lgan kadrlarni talab etmoqda. Bunday kadrlarni tayyorlash har bir mamlakat ta‘limining samaradorligi, unda faoliyat ko‘rsatayotgan pedagoglarning kompetentligi, o‘z o‘rniga loyiqligi, munosibli bilan bevosita bog‘langan. Masalan, Finlandiyada o‘quvchilar individual reja asosida ishlashadi. Ularning rejasi e‘lon qilinadi. Ushbu reja bo‘yicha ishlash qo‘lidan kelmaydigan o‘qituvchilar o‘zini o‘zi yopadi, ya‘ni ishsiz qoladi. Yaponiyada har o‘n yilda o‘qituvchilar imtihon gilinadi, undan o‘taolmaganlar bu kasbda ishlamayda. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlar ta‘lim tizimi pedagoglari o‘zlarining ustida tinimsiz ishlash orqali, zamon taraqqiyotiga mos kompetentliklarini, ijtimoiy nufuz va mavqelarini saqlab turishadi.²

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

“**Kompetensiya**” tushunchasi lotincha “competere” so‘zidan olingan bo‘lib, “**loyiq**”, “**mos kelmoq**” ma‘nosini anglatadi.³

Shuningdek, “**Kompetensiya**” tushunchasi inglizcha “competence” so‘zidan olingan bo‘lib, “**qobiliyat**” ma‘nosini bildiradi. Bu qobiliyat, faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy bilim, ko‘nikma, malaka, mahorat va iqtidorni namoyon etaolishda ko‘rinadi.

Kompetentlik deganda, aniq vaziyatda kompetensiyani namoyon qilaolish qobiliyati tushuniladi.

¹ Mirziyoyev Sh M “Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. O‘zbekiston.Toshkent, 2017. 45-bet.

² Sh.Po‘latov. Ta‘lim menjmenti yohud ta‘lim muassasalarini ilmiy-metodik boshqarish texnologiyasi. - T “Adabiyot uchqunlari”, 2017

³ **Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik. Fan dasturi. Toshkent 2021. 2-bet.**

O‘qituvchining mavjud kompetentligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan faoliyat **kompetensiyaviy yondashuv** deyiladi.

Kasbiy kompetentlik – o‘qituvchi tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishidan iborat.

Kasbiy kompetentlik o‘qituvchi tomonidan faqatgina o‘zining mutaxassislik fani va uning metodikasiga doir bilimlarga ega bo‘libgina qolmasdan, Prezident formonlari va qarorlari, hukumatning qarorlari, xalq ta‘limi vazirligining

me‘yoriy hujjatlari, mamlakatning iqtisodi va siyosati, pedagogika, psixologiya va yondosh fanlar bo‘yicha integrativ bilimlarga ham ega bo‘lishlarini talab etadi.

Pedagog kasbiy kompetentlikka o‘zining ustida uzluksiz mustaqil ishlashi orqali erishadi. Mazkur jarayonning natijadorligini ta‘minlash maqsadida mamlakatimizda uzluksiz malaka oshirish tizimini yo‘lga qo‘yilgan. Shuning bilan birgalikda o‘qituvchilarda oldindan mavjud va yangidan egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarini amaliyotga qo‘llashlari, ya‘ni ta‘lim beruvchining pragmatik bo‘lishi ustidan barcha tegishli ma‘muriy organlarning mavjud qonunlar doirasidagi korrupsiyadan holi nazoratlari ham talab etilishi lozim. O‘qituvchining o‘quvchilarini kafolatlangan bilim bilan ta‘minlashga yo‘naltirilgan faoliyati uning progmatikligiga misol bo‘laoladi. Aslida, kompetent bo‘lmagan insonning ta‘lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatishi aslo mumkin emas. Afsuski bunday holat uchrab turadi.

Kasbiy kompetentlikning qanday sifatlari mavjud degan savolga to‘xtalib o‘tamiz. Kasbiy kompetentlikning quyidagi sifatlari mavjud.⁴

1. **Ijtimoiy kompetentlik** – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko‘rsatish ko‘nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub’ektlar bilan muloqotga kirisha olish.

⁴ Mirzaakbarov, D. D. (2021). DIRECTIONS FOR THE INTRODUCTION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Экономика и социум, (4-1), 211-214

2. Shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o‘shiga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o‘zining ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

3. Maxsus kompetentlik – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni divergent va konvergent darajasida hal qilish, faoliyat natijalarini real baholash, bilim, ko‘nikma va malakani izchil rivojlantirib boorish. Maxsus kompetentlikning o‘zi, quyidagi 6 ta psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentliklar negizida nomoyon bo‘ladi.⁵

a) *psixologik kompetentlik* – pedagogik jarayonda sog‘lom psixologik muhitni yarata olish, o‘quvchilar va ta’lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o‘z vaqtida anglab, bartaraf eta olish;

b) *metodik kompetentlik* – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta’lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to‘g‘ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo‘llay olish, vositalardan o‘z o‘rnida va meyorida muvaffaqiyatli foydalanish;

c) *informatsion kompetentlik* – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma’lumotlarni izlash, yig‘ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o‘rinli, me’yorida samarali foydalanish;

d) *kreativ kompetentlik* – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondoshish, o‘zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

e) *innovatsion kompetentlik* – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta’lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir

yangi g‘oyalarni o‘zlashtirish, ilgari surish va ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

⁵ I Aldashev, S Aldasheva *Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o‘rni - ... and practical conference" the time of ...*, 2022

f) **kommunikativ kompetentlik** – ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, o‘quvchilar bilan samimiy muloqotda bo‘lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta’sir ko‘rsata olish.

4) **Texnologik kompetentlik** – kasbiy-pedagogik bilim, ko‘nikma va malakani boyitadigan ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan unumli foydalana olish.⁶

5) **Ekstremal kompetentlik** – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to‘g‘ri harakatlanish malakasiga egalik.

Olimlarning fikriga ko‘ra, oliy ta’limni isloh qilish, yangilash, takomillashtirishda zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yo‘llaridan biri kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv hisoblanadi. Oliy ta’limda o‘qish va tarbiyaning bunday uslubini joriy qilish o‘z-o‘zidan an’anaviy qarashlarni tubdan o‘zgartirishni talab qiladi.

Bilim, ko‘nikma va tajribalar bu borada endi kamlik qilishi ko‘zga tashlanmoqda. Hozirgi zamon pedagogika fani va bu borada olib borilayotgan ilmiy izlanishlarga nazar tashlasak, turli soha va mutaxassislik larga, fan va uslublarga, o‘qitish usullari, texnologiyalariga juda ko‘p e’tibor qaratilganligini sezamiz. Ammo ana shu pedagogik usullarni tushunish, ularni amaliy faoliyatda qo‘llash masalasi eng dolzarb muammolardan biriga aylanganligini ta’kidlash mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda o‘qituvchining kasbiy-shaxsiy faoliyat kompetentligi, ta’lim-tarbiyada natijadorlikka erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.⁷

⁶ Turg‘unov S.T, Daniyarov B.X, Umaraliyeva M.A, Shodmonova Sh.S, Turg‘unova Sh.M, Tojiboyeva H.M. O‘qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish. –Toshkent: Sano-standart, 2012-yil

⁷ Аскарлова, Ш. М. (2018). Инновационная технология в обучении естественных предметов. In Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018) (pp. 1221-1225)

O'qituvchining kasbiy kompetentligi uning yuqori darajadagi o'quv pedagogik faoliyati, o'zining egallab turgan o'rniga, hamkasblariga, o'quvchilariga va ularning ota-onalariga bo'lgan munosabatida, ijtimoiy pedagogik faoliyatida va axborotlarni to'plash, ularni saralab o'z o'rnida va me'yorida foydalanishida nomoyon bo'ladi.

Chuqur islohotlarni, modernizatsiyalashni talab qiladigan zamonaviy ta'lim o'z-o'zidan kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv masalasini ko'ndalang qilib qo'yadi. Bu albatta, kasb jihatdan kompetentligi bo'lgan bo'lajak o'qituvchini tayyorlashni talab qiladi. Ta'limning asosiy maqsadi talabada ijtimoiy zarur sifatlarni va kompetensiyani, shaxs sifatida o'zo'zini anglash, o'z bilimlarini doimiy oshirib borish, o'z-o'zini boshqarib borish va faollashib borishni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Mirziyoyev Sh M “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boiishi kerak”. O'zbekiston.Toshkent, 2017. 45-bet.**
2. Sh.Po'latov. Ta'lim menjmenti yohud ta'lim muassasalarini ilmiy-metodik boshqarish texnologiyasi. - T “Adabiyot uchqunlari”, 2017
3. Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik. Fan dasturi. Toshkent 2021. 2-bet.
4. Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, (4-1), 211-214
5. I Aldashev, S Aldasheva **Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o ‘rni - ... and practical conference" the time of ...**, 2022
6. Turg'unov S.T, Daniyarov B.X, Umaraliyeva M.A, Shodmonova Sh.S, Turg'unova Sh.M, Tojiboyeva H.M. O'qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish. –Toshkent: Sano-standart, 2012-yil
7. Аскарова, Ш. М. (2018). Инновационная технология в обучении естественных предметов. In Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018) (pp. 1221-1225)

8. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.